

10.5281/zenodo.17744065

O “ABORTO PATERNO” COMO EXPRESSÃO DE VIOLÊNCIA ESTRUTURAL: EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA EM UMA FAMÍLIA DE CRIANÇAS AUTISTAS

Mariana Pereira Carvalho¹; Hevylla Vitória Nogueira Rocha Lima¹; Luana Karoline Toledo Silva¹; Ana Amélia Freitas Vilela².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O aborto paterno é uma expressão que refere ao abandono do filho pelo pai, situação muito comum nos últimos anos. As Práticas de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC) estreita laços entre a universidade, serviços de saúde e comunidade. Nestas ações ocorrem visitas domiciliares e realização de um Projeto Terapêutico Singular para famílias com elevado risco familiar. Objetivos: Descrever a percepção dos acadêmicos sobre o aborto paterno de uma família em vulnerabilidade social. **Relato de Experiência:** Acadêmicos do primeiro período do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí realizaram visitas domiciliares no bairro Jacutinga, em Jataí-GO no período de julho a setembro de 2025. Nas primeiras visitas, por meio de um instrumento para avaliar classificação de risco, foi selecionada uma família composta por uma mãe solo e duas filhas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No decorrer das visitas, observou-se um arranjo familiar permeado por sobrecarga materna e fragilidades múltiplas, em que a mãe, compelida à função de única cuidadora, manifesta sinais inequívocos de desgaste físico e sofrimento psíquico. As filhas, além das demandas inerentes ao TEA, apresentam seletividade alimentar, tornando a nutrição adequada um desafio e impactando o bem-estar e o desenvolvimento familiar, uma vez que a mãe, ao partilhar da mesma dieta restrita das meninas, se inscreve no mesmo cenário de vulnerabilidade alimentar. A mãe relatou que o pai era presente na vida das filhas, mas após o diagnóstico da filha mais nova, ele foi embora e abandonou a família e não fez mais contato com a mesma. A ausência paterna acentua a precarização, não apenas privando o lar do aporte econômico, mas também subtraindo a possibilidade de vínculos afetivos amplos, o que aprofunda a sensação de abandono e reforça a responsabilização exclusiva da mãe pelo cuidado. **Conclusão:** O contato com a família proporcionado pelo PIESC I permite observar como a falta de apoio pode agravar situações já delicadas. A ausência paterna e de qualquer outro suporte familiar leva à sobrecarga materna e à alienação das crianças. A ausência de estruturas de saúde que atendessem ao TEA das filhas em seu estado natal, Maranhão, a levou a mudar-se para Jataí, onde não tem rede pessoal de apoio. Isso leva à conclusão de que não basta um suporte técnico de qualidade quando o

aspecto social e familiar está ausente: é preciso de ambos para que haja uma saúde plena.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; saúde da comunidade; abandono paterno.